

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14913877>

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI RIVOJLANTIRISH

Turayeva Mahbuba Niyozovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini bugungi ta'lim-tarbiyaning dolzarb muammolaridan xabardor qilish ya'ni yuksak ma'naviyatli yoshlarni tarbiyalashning nazariy metodologik asoslari, pedagogik aksiologiyaning mazmun mohiyati, axborotlashgan jamiyatda yoshlarda ma'naviy, madaniyatni shakllantirishning dolzarbligi, shaxsning shakllanishida u yashayotgan oilaning ma'naviy dunyosi va bu borada pedagoglar olib boradigan ta'lim-tarbiya ishining mazmun mohiyati bilan tanishish pedagogik faoliyatning samaradorligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'z: ta'lim-tarbiya, islohot, yuksalish, texnologik yondashuv, qadriyatlar, globallashuv, pedagogik texnologiya, ma'naviy-axloqiy, tarbiya, jamiyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается информирование будущих учителей начальных классов об актуальных проблемах современного образования и воспитания, а именно: теоретико-методологические основы воспитания высокодуховной молодежи, сущность и содержание педагогической аксиологии, актуальность формирования духовности и культуры у молодежи в информационном обществе, влияние духовного мира семьи на формирование личности, а также ознакомление с содержанием воспитательной работы, проводимой педагогами в этой связи. Обсуждается эффективность педагогической деятельности в данном контексте.

Ключевые слова: образование и воспитание, реформа, развитие, технологический подход, ценности, глобализация, педагогическая технология, духовно-нравственное воспитание, общество.

Abstract: This article examines the process of informing future primary school teachers about current issues in modern education and upbringing, specifically: the theoretical and methodological foundations of educating highly spiritual youth, the essence and content of pedagogical axiology, the relevance of fostering spirituality and culture among young people in the information society, the influence of a family's

spiritual world on personality formation, as well as familiarization with the content of educational work conducted by teachers in this regard. The effectiveness of pedagogical activities in this context is discussed.

Keywords: *education and upbringing, reform, development, technological approach, values, globalization, pedagogical technology, spiritual and moral education, society.*

Har qaysi mamlakatning rivojlanishi, yuksalishining tub negizini ta'lim tizimida olib borilgan yuksak islohotlar tashkil etadi. Islohotlar esa, avvalo, ta'lim-tarbiya tizimida mavjud muammolarni o'rganish, uni keltirib chiqargan va chiqarishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlash, muqobil yechimlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish bilan amalga oshiriladi.

Yoshlarni yuksak ilm-u ma'rifat, o'tkir zehn sohiblari etib tarbiyalash, so'ngi ilm-fan innovatsiyalari bilan qurollantirish, ularga ta'lim-tarbiya berish, shaxs sifatida shakllantirish, bugun oliy ta'lim dargohida ta'lim olayotgan bo'lajak pedagoglarimizning bilim va mahoratiga bevosita aloqadordir.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini bugungi ta'lim-tarbiyaning dolzarb muammolaridan xabardor qilish ya'ni yuksak ma'naviyatli yoshlarni tarbiyalashning nazariy metodologik asoslari, pedagogik aksiologiyaning mazmun mohiyati, axborotlashgan jamiyatda yoshlarda ma'naviyini, madaniyatni shakllantirishning dolzarbligi, shaxsning shakllanishida u yashayotgan oilaning ma'naviy dunyosi va bu borada pedagoglar olib boradigan ta'lim-tarbiya ishining mazmun mohiyati bilan tanishish pedagogik faoliyatning samaradorligini belgilaydi.

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish yo'lida olib borilayotgan islohotning muhim yo'nalishi sifatida ta'lim jarayonini texnologiyalashtirishdan e'tirof etildi. Bu jarayonning samaradorligi o'qituvchilar tomonidan zamonaviy ta'lim texnologiyalarini ta'lim amaliyotida faol qo'llanilishi, shuningdek, rivojlangan xorijiy mamlakatlar ta'limi amaliyotida qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalardan xabardor bo'lish quyidagi shartlar asosida ta'minlandi. O'quv-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda ham an'anaviy usullardan farqli o'laroq, yangicha pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirish va ta'lim jarayonida qo'llash zamon talabidir. Ta'limga texnologik yondashuv masalasi rivojlangan demokratik xorijiy davlatlarda bundan 30-yillar muqaddam paydo bo'lgan va ular bu sohada katta yutuqlarni qo'lga kiritgan.

Bugungi kunda pedagogika sohasidagi ilg'or texnologiyalarni kengroq va chuqurroq o'zlashtirish, ularni o'z mintaqamizga mos holda qayta ishlab chiqish zarur muammoga aylandi. Bu muammoni hal etish hozirgi kungacha shakllanib kelgan ta'lim-tarbiya sohasidagi nazariy va amaliy tajribalarni o'rganishni taqozo etadi.

Pedagogik texnologiya ta'lim sohasidagi mexanizmlari quyidagilardir:

-ta'lim muassasalarida ijodiy muhit yaratish, ilmiy pedagogik xodimlar orasida tashabbuskorlik va yangilikka bo'lgan qiziqishni orttirish;

-ta'lim sohasidagi ijodkorlikni, yangiliklarni qabul qilish va keng yoyish uchun ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarni yaratish;

-izlanuvchanlik faoliyatini rag'batlantirish, uni har tomonlama qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishga solish;

-nisbatan istiqbolli yangiliklarni, samarali loyihalarni amalda harakatdagi ta'lim tizimiga joriy etish, to'plangan yangilik va tajribalarni doimiy harakatdagi umumta'lim tizimi rejimiga singdirish.

Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish pedagogik faoliyatning muhim ko'rinishi bo'lib, u quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- pedagogning texnologik madaniyatga egaligi;

-pedagogning pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida tajribaga egaligi;

-pedagog tomonidan pedagogik texnologiyalarga "ijodiy" o'zgarishlar kiritilishi va ularning qayta shakllantirilishi; pedagogik texno

-giyalarni ta'lim amaliyotiga tatbiq etishda o'qituvchi va talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlik negizida muvaffaqiyatli vaziyatlarning qaror topganligi;

-pedagogik texnologiyalarning tarkibiy qismlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik;

-pedagogik texnologiyalarning talabalar va pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashdagi imkoniyatlarga egaligi;

-talabalar o'quv-bilish faoliyatining ijobiy ahamiyat kasb etishi.

Bunda quyidagi mezonlar muhim ahamiyatga ega:

Asosiy bosqichlar

loyihani yaratish

talabalar faoliyatini tashxislash

pedagogik jarayonni tashkil etish

pedagogik jarayonning samarali kechishini ta'minlash

talabalar faoliyatini nazorat qilish.

Pedagogik vazifaning hal etilishiga o'qituvchi va tinglovchi faoliyatlarining mazmuni, vositalarini loyihalash orqali erishadi. Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish uni loyihalashga nisbatan yangicha yondashuv, ya'ni, ta'lim jarayonini texnologik strukturasi muvofiq yoritish zaruratini taqozo etadi. O'qituvchi kasbiy faoliyatini tashkil etishda ta'lim jarayonini loyihalash alohida ahamiyatga ega. Har bir o'quv kursini o'rganish alohida mavzu va bo'limlarni loyihalash asosida amalga oshiriladi. Loyihalash mahsuli ta'lim jarayonining loyihasi sanaladi. Pedagogik amaliyot mohiyatini tahlil etish natijasida ta'lim jarayonini loyihalashning bir necha qonuniyatlari ajratildi.

Ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini loyihalash ikki darajada:

a) o'qituvchi faoliyati darajasida (ta'lim jarayonining alohida qismlarini loyihalash);

b) ta'lim menejeri faoliyati darajasida (ta'lim jarayonini yaxlit loyihalash) amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonini loyihalashda nafaqat har bir tarkibiy qism, balki ular orasidagi aloqalar ham modellashtiriladi hamda loyihalash qonuniyatlari pedagogik faoliyat ko'rinishi bo'lib, u ta'lim jarayonining texnologik tuzilma hama o'qitish natijasini kafolatlovchi metod va vositalar yig'indisiga egaligi bilan tavsiflanadi.

Ta'lim jarayonini loyihalash

1) ta'lim jarayonining loyihalash samaradorligi barcha tarkibiy qismlar (texnologik boshqaruv, vosita, axborot, ijtimoiy-psixologik muhit)ning loyihada maqsadga muvofiq yoritilishi asosida ta'minlanadi;

2) ta'limning texnologik vositalari talabalarning individual xususiyatlariga bog'liq holda tanlanadi;

3) loyihalash strategiyalari o'qituvchining individual uslubiga muvofiq tanlanadi;

4) loyihalash sifati teskari aloqa (o'qituvchi va talaba o'rtasidagi) ko'lami, loyihalash mazmuni, shuningdek, barcha omillar samaradorligiga bog'liq loyihalash tamoyillarining nazariy asoslarini ishlab chiqishga, pedagogik faoliyat amaliyotida qo'llashga zamin tayyorlaydi.

“Pedagogik texnologiya” tushunchasi esa o'z mohiyatiga ko'ra pedagogik faoliyatning eng muhim ikki jihati, ya'ni, ta'lim hamda tarbiya jarayonining texnologiyalashtirilishini ifoda etishi zarur. Barkamol shaxsni shakllantirish muammosining ijtimoiy zaruriyat sifatida e'tirof etilayotganligini nazarda tutadigan bo'lsak, ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishga nisbatan yangicha yondashuvni qaror toptirish, mazkur jarayonni texnologiyalashtirishga erishish muhim pedagogik vazifalardan biri sanaladi. Ta'lim jarayonidan farqli tarbiya jarayonini texnologiyalashtirishda bu jarayonning samarasini qisqa muddat oralig'ida ko'ra olish imkoniyati yo'q. Tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, tinglovchi va o'qituvchi o'rtasida yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan ziddiyatlar tarbiyaviy jarayonni texnologiyalashtirishga nisbatan ijodiy va mas'uliyatli yondoshish zarurligini taqozo etadi. Zamonaviy sharoitda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning o'tkazilishiga rasmiyatchilik nuqtai nazardan voz kechish maqsadga muvofiqir. Zero, tayyor ssenariy asosida muayyan tadbirni tashkil etish jarayonida uning asosiy subyektlari bo'lgan tinglovchilar faol ishtirokchi, tadbir natijasini belgilovchi shaxs sifatida emas, balki oddiy ijrochi sifatida qatnashadi. Bu holat esa bir qator salbiy oqibatlarni keltirib

chiqaradi. Xususan, ta'lim muassasalarida tashkil etiluvchi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishga texnologik yondashuv quyidagi holatlarda namoyon bo'ladi:

aniq maqsad va ijtimoiy g'oyaga asoslanib, talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatning tashkiliy-texnik jihatdan uyushtirilishi tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish talabalarda tarbiyaviy tadbirlarning o'tkazilishiga nisbatan salbiy munosabat shakllanadi;

talabalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik qobiliyatining tarbiyalanishi uchun imkoniyat yaratilmaydi;

Xulosa: Muhokama jarayonida o'qituvchi tomonidan turli tanbehlarning berilishiga yo'l qo'ymaslik, aksincha yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarning tinglovchilarning o'zlari tomonidan aniqlanib, ularni bartaraf etish (keyingi tadbirni o'tkazish jarayonida ularning takrorlanishini oldini olish) yo'lida chora-tadbirlarni belgilash muhim ahamiyatga ega. Tinglovchilar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishga texnologik yondashuv mohiyati tinglovchilar mustaqilligini ta'minlashda quyidagi omillarning mavjudligiga e'tiborni qaratishni ham taqozo etadi. Tarbiya jarayonini texnologiyalashtirishda bu jarayonni loyihalashtirish hamda uning asoslarini belgilash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: O'qituvchi, 2004.
2. Tolipov O'., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiriy asoslari – T.: 2006.
3. Mavlonova R.A., To'raeva O.T., Holikberdiev K.M. Pedagogika, T., O'qituvchi, 2010
4. Mavlonova R.A. Pedagogika, T., O'qituvchi, 2010
5. Ro'zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaolmetodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013.
6. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015.
7. Turaeva, G. E. (2022, February). Some aspects of educating students to become highly qualified and competitive personnel. In Conference Zone (pp. 163-165).
8. Turaeva, G. E. (2021). Improving the efficiency of the educational process using computer technology. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 407-410.

9. Turaeva, G. E. (2021). The effectiveness of the use of computer technology in the educational process. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(8), 90-93.
10. Тураева, Г. Э., & Бадалов, Д. А. (2019). Инновационный подход к обучению геометрическим фигурам ученикам начальных классов. *Научные горизонты*, (5-1), 320-323.
11. Исмоилов, Б. Т., Бадалов, Д. А., & Тураева, Г. Э. (2019). Постановка и решение задачи: найти площадь четырехугольника по четырём сторонам. *Научные горизонты*, (5-2), 43-47.
12. Turayeva, G. E. KOMPYUTERLI DIDAKTIK O „YINLARNING TA“ LIM-TARBIYAVIY JARAYONDAGI AHAMIYATI. *НАУКА и ОБЩЕСТВО*, 94.
13. Turayeva, G. E. (2023). YOSH AVLODNI SOG ‘LOM MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(19), 130-136.
14. Turayeva, G. (2023). O ‘QUV-TARBIYAVIY JARAYONDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Interpretation and researches*, 1(1).
15. Turayeva, G. (2023). COMPUTER DIDACTIC GAMES IN ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS. *World Bulletin of Social Sciences*, 23, 70-72.